

Nazarova Muhabbat Jo'raboyevna

Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumani 23-maktab amaliyotchi psixologi

O'zbekiston mustaqillikka erishgach xalq ta'limi soxasiga juda katta e'tibor berila boshladi. Chunki, kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarni tarbiyalash ustoz-o'qituvchilarini qo'lidadir. Respublikamiz hukumati xalq ta'limi sohasi qo'yayotgan vazifalarni bajarish ko'p jihatdan o'qituvchiga bog'liq. Yangi iqtisodiy siyosatga o'tish sharoitida ta'lim-tarbiyadan ko'zda tutilayotgan maqsadlarga erishish, o'qituvchilarning xilma-xil faoliyatini uyushtirish, ularni bilimili, odobli, e'tiqodli, mehnatsevar, barkamol inson qilib o'stirish o'qituvchi zimmasiga yuklatilgan.

O'quvchilarning o'quv yordamida bilish faoliyatiga rahbarlik qilishga o'rganish uchun o'quvchining bilimlarni egalashning asosiy bosqichlarini yaxshi bilishi kerak.

Birinchi bosqich – bu idrok etishda. Psixologiyadan ma'lumki, idrok etish – bu maqsadga yo'naltirilgan tarzdagi bilish jarayoni demakdir. U saylanma harakterga ega bo'ladi. Shuning uchun ham o'quvchilarga avvalo mavzu haqida xabar berish, ya'ni ular nimani o'rganajakligini aytish kerak. Vazifa kuyish va uni tushuntirish shart. Agar o'quvchilar o'quv topshirigini anglab yetmasalar, o'quv material bilan tanishtirishga unitmaslik kerak. Idrok hamisha bolalardagi mavjud tajribaga tayanadigan muayyan maqsadni ko'zlovchi jarayon bo'lishi shart. So'ngra o'quvchilar o'qituvchi rahbarligida tayyorgarlik ishlarini bajarishadi. O'quv mateirali bilan dastlabki tarzda tanishtirish boshlanadi. U real yoki tasviri tushurilgan narsalar, xodisalar, vaziyatlarni kuzatishdan, sodda tajribalar o'tkazishdan iborat bo'ladi.

O'qituvchining vazifasi bilish vazifalarini qo'yish yo'li bilan o'quvchilarni aktiv faoliyatiga tayyorlashgina emas, balki bilish vaziyati butun dars davomida xukmronlik qilishi ya'ni ta'lim jarayonida hal etiladigan savollarning paydo bo'lishi uchun o'quvchilarning idrokiga doimo rahbarlik qilib turish hamdir.

Birinchi bosqich – qachonki o'quvchilar qaysi xodisalar, voqealar, narsalarni o'rganishni kerakligi va o'quv topshirigini qanchalik anglab olganligi haqida yetarlicha tasavvurga ega bo'lgan paytda tugallanadi.

Ikkinchi bosqich – bu o'quv materialini idrok etish bosqichi hisoblanadi. U bilimlarning nazariy tomonlarini alohida ajratib ko'rsatishda va tahlil qilishdan iboratdir. Asosiy fikrni topish, tushunchalarni ajratib ko'rsatish, ularning belgilarini asoslab berish, izohlovchi materialning harakterini tushinib olish, misollar va tushuntiruvchi faktlar yig'indisini o'rganish kerak.

Uchinchi bosqich – bu yod olish yoki mustahkamlashdir. Vazifa olingan bilimlarni uzoq vaqt davomida saqlab qolishdan iboratdir. Bu borada bilish faoliyati asosan mashqlar, mustaqil ravishda ijodiy ish qilish tarzida yuz beradi. Nazariy material tushunchalari, qoidalar, isbotlar, har xil mashqlar takrorlanadi. Tushunchalarni belgilari mustahkamroq o'rnashib qoladi, qoidalar, teoremlar, qonunlar yaxshiroq eslab qolinadi.

Uchinchi bosqich yakunida o'quvchilar nazariy materialni biladigan va uni mashqlarni bajarishda

masalalarni yechishda, teoremlarni isbotlashda va x.k. qo'llay oladigan bo'lishlari kerak.

To'rtinchi bosqich – bilimlar, malaka va ko'nikmalarni amaliy faoliyati ayniqsa, maktab koshidagi uchastkada, o'quv ustaxonalarda laboratoriyalarda ishlash chog'ida, shuningdek traktorlarda, kombaynlarda, stanoklarda va boshqa mashinalarda ishlashga o'rganish jarayonida qo'llanishdan iboratdir.

Bolalarning e'tiborini uy-ro'zg'or mehnatning ba'zi bir sodda turlariga jalb etish muhimdirki, ularning bunday mehnatda ishtirok etishi o'qish jarayonida olgan bilim va ko'nikmalarini mustaxkamlaydi.

O'qitishning o'quvchilar amaliy faoliyati bilan bog'liqligi, axloqiy fazilatlarini shakllantirishga, qiziqish va moyillikni hosil qilishga, o'qishga ijobiy tarzda asoslashga yordam beradi.

Idrok jarayoni o'quvchi ongida tevarak-atrovdagi voqelikning sezgi organlari orqali shunchaki aks etishi emas. Anglash elementlari, qanaqadir yangilikni, sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash idrokni negizini tashkil etadi. Binobarin, idrokda his etib bilish tafakkurning umumlashtiruvchi abstraktlashgan faoliyati bilan uzviy bog'langan bo'ladi.

Bilishning boshlang'ich bosqichi bo'lgan idrokka etiborsizlik bilan qarash yaramaydi. Uni yaxshilab yo'lga solish va amalga oshirish, unga faqat idrok manbaigina emas, balki fikr-mulohaza manbai deb qarash ham lozim.

Tevarak atrofdagi voqeylik narsa va xodisalarni ongda to'liq har tomonlama aks ettirish uchun maktab o'quvchilarning sezgi organlari orkali olgan idroklari hamda tasavvurlarini uzi kifoya qilmaydi. Yana fikrlashni o'rganish ham zarur. O'quvchilarning fikrlash qobiliyatini darsda amaliy mashg'ulotlar o'tkazish yo'li bilan o'stirish lozim. Maktab o'quvchilari tafakkur jarayonida analiz, sintez qilishni, bir buyumni boshqasi bilan taqqoslashni bir biriga qarama-qarshi qo'yishni bilimlarni o'zlari uchun tushunarli sohalaridagi sabab oqibat bog'lanishini aniqlashni bilib oladilar.

Analiz – narsa va xodisalarni tarkibiy qismga, elementlariga ajratish. O'quv jarayonida o'quvchilar harakat bilan va fikran analiz qilishlari mumkin.

Sintez – analizga qarama-qarshi bo'lgan fikrlash jarayonidir. Sintez jarayonida o'quvchilar o'rganilgan narsalar va xodisalarning ayrim qismlari, elementlarni bir butun qilib birlashtiradilar. Birinchi sinfda o'qitishni o'rganayotganda o'quvchilar tovushlar va harflardan bo'g'inlar, bo'g'inlardan ayrim talaffuzlar, so'zlardan esa jumlar tuzishni bilib oladilar. Sintez ham, analiz ham maktab yoshidagi kichik o'quvchilarning o'quv ishida katta o'rin tutadi. O'quvchilarning fikrlash faoliyati taqqoslashlarida ham namoyon bo'ladi.⁵²

Taqqoslash – narsalar va xodisalaridagi tafovut hamda o'xshashlikni tenglik va notenglik topa olishda ifodalanadigan fikrlash operatsiyasi K.D.Ushinskiy o'quv materiallarini tushunib olish jarayonida taqqoslashning muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlab, bunday deb yozadi: "...taqqoslashlar har qanday tushunish va har qanday fikrlashlarning negizidir. Dunyodagi hamma narsani faqat taqqoslash vositasidagina bilib olamiz..."

O'quvchilarni mehnat, muloqot, o'yin, o'qish kabi faoliyat turlarida ishtirok etishlari tarbiyaning asosiy vositasi hisoblanadi. Har bir mohir pedagog o'zining individual pedagogik tizimiga ega bo'lishi kerak.

1. Pedagogik faoliyatning maqsadi jamiyat tomonidan belgilanadi, ya'ni pedagog faoliyatining natijasi

⁵² E. G'oziev. Tafakkur psixologiyasi. – T.: "O'qituvchi", 1990.

jamiyat manfaatlarini bilan bog'liqdir. Uning mehnati yoshlar shaxsini har tomonlama kamol toptirishga yo'naltirilgan. Pedagogik faoliyat avlodning ijtimoiy uzviyligi (ketma-ketligi)ni ta'minlaydi. Bir avlod tajribasini, ikkinchi avlodga o'tkazadi, ijtimoiy tajriba orttirish uchun insondagi tabiiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqaradi.

2. Pedagog faoliyati doimo shaxs faoliyatini boshqarish bilan bog'liq. Bunda pedagogik maqsad o'quvchi maqsadiga aylanishi muhimdir. Pedagog o'z faoliyati maqsadini va unga erishish yo'llarini aniq tasavvur qilishi va bu maqsadga erishish o'quvchilar uchun ham ahamiyatli ekanligini ularga anglata olishi zarur. Gyote ta'kidlaganidek: «Ishonch bilan gapir, ana shunda so'z ham, tinglovchilarni mahliyo qilishi ham o'z-o'zidan kelaveradi».

3. Pedagogik (ta'lim-tarbiya) jarayonida o'quvchi faoliyatini boshqarish Shuning uchun ham murakkabki, pedagog maqsadi doimo o'quvchi kelajagi tomon yo'naltirilgan bo'ladi. Buni anglagan holda, mohir pedagoglar o'z faoliyatini mantiqini o'quvchilar ehtiyojlariga muvofiq holda loyihalaydilar. Hamkorlik pedagogikasining tub mohiyati ham ana shundan iborat.

Shunday qilib, pedagogik faoliyat maqsadining o'ziga xosligi o'qituvchidan quyidagilarni talab qiladi:

- jamiyatning ijtimoiy vazifalarini to'la anglab, o'z shaxsiga qabul qilishi. Jamiyat maqsadlarini «o'sib» uning pedagogik nuqtai nazariga aylanishi;

- muayyan harakat va vazifalarga ijodiy yondoshishi;

- o'quvchilar qiziqishlarini e'tiborga olish, ularni pedagogik faoliyatning belgilangan maqsadlariga aylantirish.

Pedagogik faoliyatning o'ziga xosligi quyidagilarda namoyon bo'ladi.

1. Inson tabiatning jonsiz moddasi emas, balki o'zining alohida xususiyatlari, ro'y berayotgan voqealarning idrok qilishi va ularga o'zicha baho beradigan takrorlanmaydigan faol mavjudotdir. Psixologiyada ta'kidlanganidek, har bir shaxs takrorlanmasdir. U pedagogik jarayonning o'z maqsadi, ishtiyoqi va shaxsiy xulqqa ega bo'lgan ishtirokchisi hamdir.

2. Pedagog doimo o'sib-o'zgarib boradigan inson bilan ishlaydi. Ularga yondoshishda bir xil qolip, shakllanib qolgan xatti-harakatlardan foydalanish mumkin emas. Bu esa pedagogdan doimo ijodiy izlanib turishni talab qiladi.

3. O'quvchilarga pedagogdan tashqarii, atrof muhit, ota-ona, boshqa fan o'qituvchilari, ommaviy axborot vositalari ijtimoiy hayot ham ta'sir etadi. Shuning uchun ham pedagog mehnati bir vaqtning o'zida jamiki ta'sirlarga va o'quvchilarning o'zida paydo bo'lgan fikrlarga tuzatishlar kiritib borishni nazarda tutadi.

O'quvchi shaxsiga doimo ijobiy-axloqiy ta'sir ko'rsata oladigan kishigina haqiqiy tarbiyachidir. Bunga erishish uchun pedagog o'zining axloqiy sifatlarini doimo takomillashtirib borishi zarur.

O'quvchilarni mehnat, muloqot, o'yin, o'qish kabi faoliyat turlarida ishtirok etishlari tarbiyaning asosiy vositasi hisoblanadi. Har bir mohir pedagog o'zining individual pedagogik tizimiga ega bo'lishi kerak.